

TALABALARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

Aralov Sanjar Abdivaitovich

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14258501>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari dunyoning rivojlangan mamlakatlari ta'lim tizimi tajribasini uyg'unlashtirgan holda yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim-tarbiya, shart-sharoit, kasbiy kompetentlik, ta'lim sifati, raqamli ta'lim texnologiyalari, o'quv dasturlar, amaliyot, tadqiqot va b.q.

Аннотация. В данной статье выделены педагогические условия развития профессиональной компетентности студентов, объединяющие опыт образовательной системы развитых стран мира.

Ключевые слова: образование, условия, профессиональная компетентность, качество образования, цифровые образовательные технологии, учебные программы, практика, исследования и др.

Annotation. This article discusses the pedagogical conditions for the development of students' professional competence, combining the experience of the educational systems of developed countries of the world.

Keywords: education, conditions, professional competence, quality of education, digital educational technologies, curricula, practice, research, etc.

Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida talabalarning kasbiy kompetentligini pedagogik fasilitatsiya asosida rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlarini yaratish jarayoni har bir mamlakatning ta'lim tizimidagi ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bu jarayon, global miqyosda, ta'limning sifati va samaradorligini oshirish, shuningdek, ta'lim oluvchilarning jamiyat va mehnat bozoriga integratsiyasini yaxshilash maqsadlariga xizmat qiladi. Zamonaviy dunyoda oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini nafaqat milliy, balki xalqaro darajadagi talablarga javob beradigan tarzda yo'lga qo'yishlari zarur bo'lib qolmoqda. Shu sababli, ta'lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish bo'yicha ishlar jahon miqyosida keng ko'lamli tadqiqotlar va tajribalar almashinuvi asosida amalga oshiriladi. Dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki, Yevropa, Shimoliy Amerika va Osiyo kabi turli qit'alardagi ilg'or mamlakatlar ta'lim sifati oshirish maqsadida o'quv dasturlarini zamonaviy talablarga moslashtirishga, o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga va ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini yaxshilashga katta e'tibor berishadi. Masalan, Finlandiya o'zining ta'lim tizimini doimiy ravishda yangilab turish orqali dunyodagi eng yuqori sifatli ta'lim tizimlaridan birini yaratishga muvaffaq bo'ldi va bu yondashuv ta'lim muassasalariga talabalar uchun eng samarali o'quv muhitini yaratish imkonini beradi hamda ularning kasbiy kompetentligini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, Janubiy Koreya raqamli ta'lim resurslarini keng joriy etish orqali o'quv jarayonini optimallashtirishga alohida e'tibor beradi. Raqamli ta'lim texnologiyalari talabalarga o'z bilimlarini mustaqil ravishda boyitish, yangi ko'nikmalar hosil qilish imkonini beradi hamda o'qituvchilarga esa, talabalar bilan individual ishlash imkoniyatlarini kengaytiradi, bu ta'lim sifatining oshishiga olib keladi. Amerika Qo'shma Shtatlarida esa, universitetlar talabalarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish maqsadida amaliyot va tadqiqotlarni birlashtirgan holda ish olib boriladi. Talabalar nazariy bilimlarni

amaliyotda qo‘llash orqali o‘zlarining kasbiy mahoratlarini yanada chuqurlashtirish imkoniyatiga ega bo‘lishadi va bu jarayon talabalarga o‘z kasbini chuqurroq tushunish va kelajakdagi faoliyatlariga puxta tayyorgarlik ko‘rish imkonini beradi.

O‘zbekistonda ham OTMlarda talabalarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish masalasi diqqat markazida bo‘lib turibdi. Mamlakatimizda ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish va xalqaro standartlarga moslashtirish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlar doirasida, ta‘lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, o‘qituvchilarning kasbiy malakasini oshirish, shuningdek, o‘quv dasturlarini zamonaviy talablarga moslashtirish kabi muhim vazifalar bajarilmoqda. Prezidentimiz ta‘kidlaganidek, “Bizning asosiy maqsadimiz – yoshlarning sifatli ta‘lim olish imkoniyatiga ega bo‘lishiga erishish, ularning o‘z qobiliyati va iste‘dodini ro‘yobga chiqarishi uchun barcha zarur sharoitlarni yaratib berishdan iborat”. Bunda talabalarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun zarur bo‘lgan pedagogik shart-sharoitlar, avvalo, ta‘lim muassasalarida yaratiladigan moddiy-texnik va ma‘naviy-ma‘rifiy bazaga bog‘liq. Shuningdek, o‘quv jarayonining sifati, o‘qituvchilarning kasbiy mahorati va ta‘lim metodikalarining zamonaviyligi ham talabalar kompetentligini oshirishda muhim omillardan biri bo‘lib hisoblanadi. O‘quv dasturlarining mazmunini boyitish, ta‘lim texnologiyalarini takomillashtirish, shuningdek, ta‘lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash talab etiladi. Talabalar o‘zlarining kasbiy yo‘nalishlarida chuqur bilim va ko‘nikmalarni egallashi uchun zarur bo‘lgan sharoitlar yaratilishi va bu jarayon, o‘z navbatida, o‘quv muassasalari tomonidan ta‘lim sifatini oshirishga qaratilgan strategik rejalashtirishni va moliyaviy resurslarni samarali boshqarishni taqozo etadi. Pedagogik jarayonni tashkil etishda talabalar o‘zlarining shaxsiy qiziqishlarini namoyon etishlari va o‘z iste‘dodlarini rivojlantirishlari uchun keng imkoniyatlar yaratiladi hamda ta‘lim muassasalari tomonidan turli qo‘shimcha dasturlar, tadbirlar va loyihalar tashkil etilishini talab etadi. Ushbu tashabbuslar orqali talabalar o‘zlarining ijodiy va tashkilotchilik qobiliyatlarini namoyon etishlari, o‘z kasbiy mahoratlarini amaliyotda qo‘llashlari mumkin bo‘ladi.

Fan va ta‘lim sohasida kompetensiyaga asoslangan yondashuv ta‘lim jarayonida o‘qituvchining rolini yanada muhim qiladi, o‘qituvchi nafaqat bilim manbai, balki o‘quvchilarning bilimini, ko‘nikmalarini va qobiliyatlarini rivojlantiruvchi asosiy kuch hisoblanadi. Ular ta‘lim muammolarini hal qilishda, maktab o‘quvchilarining diqqatini jalb qilishda, ularning psixologik va yosh xususiyatlarini hisobga olishda muhim rol o‘ynaydi. Shuningdek, fanni o‘qitishda nazariya va amaliyotni uyg‘unlashtirish, innovatsion texnologiyalarni qo‘llash orqali o‘quv jarayonini yanada samarali qilish mumkin¹.

Ushbu yondashuvlar talabalarining kasbiy kompetentligini pedagogik fasilitatsiya asosida rivojlantirishda yangi pedagogik sharoitlar va mexanizmlarni yaratish zaruratini ko‘rsatadi, bular orasida o‘qituvchining ijodiy qobiliyatini rivojlantirish, o‘quv materiallarini yangilash, bilimlarni tekshirish va baholash tizimlarini modernizatsiya qilish kiradi. Bularning barchasi talabalarni yangi sharoitlarga moslashuvchan qilishda, ularning kasbiy mahoratini oshirishda va nihoyat, ta‘lim sifatini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega bo‘lmoqda.

A.Xoliqovning ta‘kidlashicha², “Ijodkor o‘qituvchi”da ham “Ilg‘or o‘qituvchi”dagi xususiyatlar bo‘lishi mumkin. Ularning jiddiy farqi shundaki, ilg‘or o‘qituvchi mavjud manbalarni o‘rganib, shular asosida ta‘lim - tarbiya bo‘yicha muayyan ishlarni amalga oshirsa,

¹ Флегр С., Кухн Ж., Счеитер К. Вхен тхе вхале ис греатер тхан тхе сум оф итс партс: Сомбининг реал анд виртуал эхпериментс ин ссиенсе эдусатион //Компютерс & Эдусатион. – 2023. – Т. 197. – С. 104745.

² А. Холиқов Педагогик маҳурат. - Т., "Иқтисод-моліа" 2011, 23-24-бетлар

ijodkor o‘qituvchi bor manbalarga tanqidiy ko‘z bilan qaraydi. «Ijodkor o‘qituvchi» ham «Ilg‘or o‘qituvchi»da kuzatiladigan xususiyatlarga ega bo‘lishi mumkin. Biroq, ulardagi asosiy farq shundaki, ilg‘or o‘qituvchi mavjud manbalarni chuqur o‘rganib, ular asosida o‘z ta’lim-tarbiya uslubini yaratadi. Bu jarayon talabalarining kasbiy kompetentliklarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi, chunki o‘qituvchi o‘z bilim va ko‘nikmalarini yangilash orqali talabalarga yangi va samarali yondashuvlarni taklif etadi. Shu tariqa, o‘qituvchi o‘z faoliyatida ilg‘or pedagogik strategiyalarini qo‘llash orqali talabalarining o‘zlashtirish qobiliyatini maksimal darajada oshirishga yordam beradi.

“Bizning nazarimizda, shaxsning ichki ma’naviy dunyosi ma’naviy ehtiyoj, ma’naviy qiziqish, ma’naviy faoliyat va ma’naviy qadriyat kabi asosiy belgilar tizimidan iboratdir”³ - deb ta’kidlaydi O.Musurmonova. O‘zbekiston pedagogika fanida talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishga qaratilgan tadqiqotlar doirasida, shaxsning ichki ma’naviy dunyosi uning kasbiy faoliyatida muhim o‘rin tutadi. Shu munosabat bilan, talabalarning kasbiy kompetentligini shakllantirish jarayonida ularning ma’naviy qadriyatlarini, qiziqishlarini va faoliyatini rivojlantirish zarur. Professor O.Musurmonova tomonidan keltirilgan tushunchalarga ko‘ra, shaxsning ma’naviy dunyosi ma’naviy ehtiyoj, ma’naviy qiziqish, ma’naviy faoliyat va ma’naviy qadriyat kabi asosiy belgilarga asoslanadi. Bu belgilar tizimi talabalar o‘zlarining kasbiy faoliyatlarida duch keladigan turli vaziyatlarda to‘g‘ri qarorlar qabul qilishlariga yordam beradi. Shuningdek, bu jarayon talabalarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega, chunki bu orqali ularning ichki ma’naviy dunyosi boyib, kasbiy kompetentlik darajalari oshadi hamda ularning kasbiy faoliyatlarini yanada samarali va ma’naviy jihatdan boy qiladi.

Talabalarda kasbiy kompetentligini pedagogik fasilitatsiya asosida shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari mavzusini yoritishda pedagoglarning kasbiy kompetentligi muhim ahamiyat kasb etadi, chunki ta’lim muassasalari talabalarining kompetentligini rivojlantirishga qaratilgan har qanday harakat avvalambor, o‘qituvchilarning o‘z kasbini mukammal egallagan bo‘lishini talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Flegr S., Kuhn J., Scheiter K. When the whole is greater than the sum of its parts: Combining real and virtual experiments in sciencye education //Computers & Education. – 2023. – T. 197. – S. 104745.
2. A. Xoliqov Pedagogik mahurat. - T.,”Iqtisod-moliya” 2011, 23-24-betlar
3. O.Musurmonova Ma’naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. -T.: 2012 yil 66-bet.
4. E.F. Zeyer. Kompetentnostnyy podxod k obrazovaniyu // Obrazovaniye i nauka. 2005. №3.
5. K.Zaripov. O‘qituvchi malakasini oshirishda maktab rahbarining roli-T.: “O‘qituvchi”,1993,97-bet